

REVISIÓN SISTEMÁTICA

Uso del Hyrax vs Haas en Expansión Rápida del Maxilar

Use of Hyrax vs Haas in Rapid Maxillary Expansion

William Ubilla Mazzini ¹. Andrea Sánchez Salcedo ². José Luis Egas Sánchez ³. Xavier Suarez Sandoval ⁴.
Vanessa Ávila Granizo ⁵. Edwin Torres Loo ⁶

¹ Magister en Educación. Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-5940-1456>

² Especialista en Rehabilitación Oral. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-7546-9215>

³ Especialista en Rehabilitación Oral. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0006-7761-3376>

⁴ Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0004-4871-4085>

⁵ Especialista en Endodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-4588-6322>

⁶ Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0005-1436-1338>

Correspondencia:
william.ubillam@ug.edu.ec

Recibido: 25/03/2026

Aceptado: 11/05/2026

Publicado: 15/05/2026

RESUMEN

La expansión rápida del maxilar (ERM) es un procedimiento ortopédico utilizado en ortodoncia interceptiva para corregir discrepancias transversales del maxilar superior, principalmente en pacientes en crecimiento, permitiendo la separación de la sutura palatina media y la mejora de la función oclusal y respiratoria. El objetivo del presente estudio fue analizar y comparar los efectos clínicos, biomecánicos y terapéuticos de los expansores tipo Hyrax y Haas mediante una revisión de la literatura científica. Se realizó una revisión narrativa mediante búsqueda en bases de datos electrónicas como Pubmed, Scielo, Medigraphic y Google Académico, incluyendo artículos publicados entre 2010 y 2026 que evaluaran aspectos clínicos, comparativos y biomecánicos en pacientes en crecimiento. Los resultados evidencian que ambos dispositivos son efectivos para lograr la expansión maxilar y la corrección de anomalías transversales, produciendo apertura de la sutura palatina y mejoría funcional. Sin embargo, el expansor Haas tiende a generar mayor efecto esquelético por su apoyo mucoso, mientras que el Hyrax presenta ventajas en higiene oral, comodidad y menor irritación de tejidos blandos. En conclusión, ambos dispositivos son opciones terapéuticas eficaces, y su selección debe basarse en la edad del paciente, madurez ósea, severidad de la discrepancia transversal y condiciones periodontales, integrando la evidencia científica con el criterio clínico.

Palabras clave: Expansión rápida del maxilar, Hyrax, Haas, Ortodoncia interceptiva, Deficiencia transversal maxilar

ABSTRACT

Rapid maxillary expansion (RME) is an orthopedic procedure used in interceptive orthodontics to correct transverse maxillary deficiencies, mainly in growing patients, allowing separation of the midpalatal suture and improving occlusal and respiratory function. The aim of this study was to analyze and compare the clinical, biomechanical, and therapeutic effects of Hyrax and Haas expanders through a literature review. A narrative review was conducted using electronic databases such as Pubmed, Scielo, Medigraphic, and Google Scholar, including articles published between 2010 and 2026 evaluating clinical, comparative, and biomechanical aspects in growing patients. The results show that both devices are effective in achieving maxillary expansion and correction of transverse anomalies, producing midpalatal suture opening and functional improvement. However, the Haas expander tends to generate greater skeletal effect due to its mucosal support, while the Hyrax offers advantages in oral hygiene, comfort, and less soft tissue irritation. In

conclusion, both devices are effective therapeutic options, and their selection should be based on patient age, skeletal maturity, severity of transverse discrepancy, and periodontal conditions, integrating scientific evidence with clinical judgment.

INTRODUCCIÓN

La expansión rápida del maxilar (ERM) es una técnica ortopédica ampliamente utilizada en la ortodoncia interceptiva para el tratamiento de discrepancias transversales del maxilar superior durante las etapas de crecimiento. Entre sus principales indicaciones se encuentran la mordida cruzada posterior, la constricción del arco maxilar y la deficiencia transversal maxilar, condiciones que pueden afectar tanto la función masticatoria como el desarrollo armónico del complejo craneofacial. ⁽¹⁾ Este procedimiento se basa en la aplicación de fuerzas ortopédicas elevadas capaces de producir la separación de la sutura media palatina, favoreciendo el ensanchamiento transversal del maxilar y la corrección de alteraciones oclusales de origen esquelético. ⁽²⁾

Desde el punto de vista biológico, la ERM aprovecha la mayor plasticidad de las suturas maxilares en pacientes pediátricos y adolescentes, lo que permite obtener resultados ortopédicos más predecibles en comparación con pacientes adultos. La apertura de la sutura palatina media induce un proceso de remodelación ósea caracterizado por reabsorción y posterior neoformación ósea, contribuyendo a la estabilidad del tratamiento cuando se respeta un adecuado período de retención. ⁽³⁾ Además de los cambios esqueléticos, la expansión rápida del maxilar genera modificaciones dentoalveolares y funcionales, incluyendo el aumento del perímetro del arco dental superior y la mejora de las condiciones respiratorias en algunos pacientes. ⁽⁴⁾

La ERM se diferencia de la expansión maxilar lenta principalmente por la magnitud de la fuerza aplicada y la velocidad de activación del tornillo expansor. Mientras la expansión lenta emplea fuerzas moderadas durante períodos prolongados, la expansión rápida utiliza fuerzas mayores en intervalos cortos, logrando una apertura más efectiva de la sutura palatina. ⁽⁵⁾ Debido a estas características, la ERM suele ser el

tratamiento de elección en pacientes con discrepancias transversales severas del maxilar superior, especialmente cuando se busca obtener cambios ortopédicos en menor tiempo. ⁽⁶⁾

Adicionalmente, diversos estudios han demostrado que la expansión maxilar no solo produce beneficios ortodóncicos, sino también funcionales. El aumento del volumen de la cavidad nasal asociado a la expansión transversal del maxilar favorece la disminución de la resistencia aérea y mejora el flujo respiratorio nasal. Esto puede contribuir a reducir la respiración bucal crónica y mejorar alteraciones respiratorias del sueño en pacientes pediátricos, consolidando a la ERM como un tratamiento interceptivo integral. ⁽⁷⁾

Existen diversos dispositivos diseñados para realizar la expansión rápida del maxilar; sin embargo, los expansores tipo Hyrax y tipo Haas son los más utilizados en la práctica clínica. ⁽⁸⁾ El expansor Hyrax es un dispositivo dentosoportado compuesto por un tornillo metálico central unido a bandas cementadas en los dientes posteriores, mientras que el expansor Haas combina el soporte dental con apoyo palatino mediante una base acrílica, lo que puede influir en la distribución de las fuerzas expansivas y en los efectos dentales y esqueléticos obtenidos durante el tratamiento. ⁽⁹⁾

Diversos estudios señalan que ambos dispositivos presentan diferencias en aspectos como la inclinación dentaria, el grado de participación esquelética, la comodidad del paciente y las condiciones de higiene oral durante la terapia expansiva. Estas variaciones han generado debate en la literatura científica sobre cuál de los dos aparatos ofrece mayores ventajas clínicas, especialmente en relación con la estabilidad de los resultados y la minimización de efectos adversos. ⁽¹⁰⁾

A pesar de que estos dispositivos persiguen un objetivo terapéutico común, presentan diferencias relevantes

en cuanto a diseño, biomecánica, indicaciones clínicas, ventajas y desventajas. Por esta razón, resulta necesario analizar de manera crítica la literatura científica disponible que permita comparar los efectos clínicos del expansor Hyrax y del expansor Haas en la expansión rápida del maxilar. Este análisis contribuye a la toma de decisiones clínicas basadas en evidencia y favorece la selección del tratamiento más adecuado en ortodoncia interceptiva, con el objetivo de obtener resultados clínicos predecibles, estables y funcionalmente favorables para el paciente.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente artículo corresponde a una revisión narrativa de la literatura, enfocada en la aparatología utilizada para la expansión rápida del maxilar en el contexto de la ortodoncia interceptiva, con énfasis en los expansores tipo Hyrax y Haas.

Se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos electrónicas como Pubmed, Medigraphic, Scielo y Google Académico. Los términos de búsqueda empleados, exclusivamente en idioma español, incluyeron: expansión rápida del maxilar, expansión maxilar, expansor Hyrax, expansor Haas, disyuntores maxilares, ortodoncia interceptiva y deficiencia transversal del maxilar.

Criterios de inclusión

Artículos originales, revisiones sistemáticas, metaanálisis y revisiones narrativas. Publicaciones realizadas entre los años 2010 y 2026. Estudios desarrollados en pacientes en crecimiento. Investigaciones que abordaron aspectos clínicos, biomecánicos o comparativos de los expansores Hyrax y Haas.

Criterios de exclusión

Estudios realizados en modelos animales o en pacientes adultos sin crecimiento activo. Publicaciones que no aportaron información clínica relevante sobre la expansión maxilar. Artículos duplicados o sin acceso a texto completo.

Estudios que no especificaron el tipo de aparato de expansión utilizado.

La selección de los artículos se llevó a cabo mediante la lectura inicial de títulos y resúmenes, seguida del análisis completo de los textos que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. En total, se consultaron aproximadamente 30 fuentes bibliográficas, de las cuales se seleccionaron finalmente 20 artículos por su relevancia y aporte al tema.

De cada estudio incluido se recopilaban datos relacionados con el tipo de expansor utilizado, indicaciones clínicas, mecanismos de acción, efectos terapéuticos, ventajas y desventajas. La información obtenida fue organizada y sintetizada de manera descriptiva, permitiendo realizar una comparación de los expansores Hyrax y Haas, con el propósito de contribuir a la toma de decisiones clínicas en ortodoncia interceptiva.

REVISIÓN DE LITERATURA

Fundamentos biológicos y ortopédicos de la expansión rápida del maxilar

La expansión rápida del maxilar (ERM) es un procedimiento ortopédico ampliamente utilizado en la ortodoncia interceptiva para corregir la deficiencia transversal del maxilar superior durante las etapas de crecimiento. Esta técnica se fundamenta en la aplicación de fuerzas ortopédicas elevadas capaces de producir la separación de la sutura media palatina, permitiendo el ensanchamiento transversal del maxilar y la corrección de alteraciones como la mordida cruzada posterior. La efectividad de la ERM está directamente relacionada con el grado de maduración de las suturas palatinas, siendo más predecible en pacientes pediátricos y adolescentes jóvenes.⁽¹¹⁾

Desde el punto de vista biológico, la sutura media palatina está constituida por tejido conjuntivo fibroso altamente reactivo durante la infancia, lo que permite que las fuerzas expansivas generen una respuesta osteogénica adecuada. La separación de la sutura induce un proceso de remodelación ósea caracterizado por reabsorción y posterior neoformación ósea, asegurando la estabilidad del ensanchamiento maxilar cuando se respeta un período adecuado de retención.

Este proceso es consistente con los principios generales de adaptación ósea descritos para tejidos sometidos a fuerzas mecánicas controladas. ⁽¹²⁾

La ERM se diferencia de la expansión lenta por la magnitud de la fuerza aplicada y la velocidad de activación del tornillo expansor. Mientras que la expansión lenta utiliza fuerzas moderadas durante períodos prolongados, la expansión rápida aplica fuerzas mayores en cortos intervalos de tiempo, logrando una apertura más efectiva de la sutura palatina. Esta característica explica por qué la ERM es el método de elección en pacientes con discrepancias transversales severas del maxilar superior. ⁽¹³⁾

Cambios esqueléticos producidos por la expansión rápida del maxilar

Uno de los principales efectos de la ERM es el aumento transversal del maxilar superior a nivel esquelético. Diversos estudios coinciden en que la separación de la sutura palatina media genera un ensanchamiento en forma de cuña, con mayor apertura en la región anterior que en la posterior. Este cambio contribuye a la corrección de la mordida cruzada posterior y al restablecimiento de una relación transversal adecuada entre el maxilar y la mandíbula. ⁽¹⁴⁾

El ensanchamiento esquelético obtenido mediante la ERM también influye en la estabilidad de la oclusión a largo plazo, siempre que se realice un período de retención adecuado que permita la osificación de la sutura palatina. Estudios clínicos han demostrado que la falta de retención puede favorecer la recidiva, especialmente en pacientes con crecimiento avanzado o con patrones esqueléticos desfavorables. ⁽¹⁵⁾

Asimismo, la expansión maxilar genera modificaciones en estructuras adyacentes como los procesos alveolares y el piso de las fosas nasales. Estas modificaciones estructurales explican los beneficios funcionales asociados a la ERM, particularmente en pacientes con colapso maxilar y reducción del espacio nasal. ⁽¹⁶⁾

Cambios dentoalveolares asociados a la expansión rápida del maxilar

Además de los efectos esqueléticos, la ERM produce cambios dentoalveolares significativos. Entre ellos se encuentra la inclinación vestibular transitoria de los dientes posteriores superiores utilizados como anclaje, especialmente molares y premolares. Este efecto es más evidente en expansores dentosoportados y debe ser considerado durante la planificación del tratamiento. ⁽¹⁷⁾

La expansión maxilar también incrementa el perímetro del arco dental superior, lo que permite la ganancia de espacio para la erupción dentaria y la reducción del apiñamiento en dentición mixta. Este efecto es clínicamente relevante, ya que puede disminuir la necesidad de extracciones dentales futuras y facilitar la alineación ortodóncica posterior. ⁽¹¹⁾

Durante la fase activa de expansión, es frecuente la aparición de un diastema interincisal como consecuencia de la separación de las hemiarquadas maxilares. Este diastema suele cerrarse de forma espontánea durante la fase de retención y alineación, siendo considerado un signo clínico de apertura efectiva de la sutura palatina. ⁽¹⁸⁾

Relación entre expansión rápida del maxilar y función respiratoria

Diversas investigaciones han demostrado que la ERM no solo tiene efectos ortodóncicos, sino también funcionales, especialmente sobre la respiración. La expansión transversal del maxilar incrementa el volumen de la cavidad nasal, lo que favorece una disminución de la resistencia aérea y una mejora del flujo respiratorio nasal en pacientes pediátricos. ⁽¹⁶⁾

Este aumento del espacio nasal se asocia con una reducción de la respiración bucal crónica y puede contribuir a la mejora de trastornos respiratorios del sueño en niños, como el ronquido habitual y la apnea obstructiva leve. Estos beneficios refuerzan la importancia de la ERM como tratamiento interceptivo integral, más allá de la corrección oclusal. ⁽¹⁹⁾

Aparatos utilizados en la expansión rápida del maxilar
Expansor tipo Haas

El expansor tipo Haas es uno de los primeros dispositivos descritos para la expansión rápida del maxilar y se caracteriza por ser un aparato dentomucosoportado, ya que combina el anclaje dental mediante bandas cementadas en molares con una base acrílica que contacta directamente con el paladar. Este diseño permite que las fuerzas expansivas se distribuyan tanto a los dientes como a las estructuras óseas palatinas, favoreciendo una respuesta ortopédica más amplia del maxilar superior. ⁽¹¹⁾

Diversos estudios señalan que el apoyo acrílico del expansor Haas permite una mejor diseminación de las fuerzas hacia el paladar duro, lo que podría contribuir a un mayor componente esquelético en la expansión, especialmente en pacientes con suturas palatinas poco maduras. No obstante, esta característica también puede dificultar la higiene oral, favoreciendo la acumulación de placa bacteriana si no se realiza un adecuado control clínico. ⁽¹³⁾

Desde el punto de vista clínico, el expansor Haas ha demostrado ser eficaz para la corrección de mordidas cruzadas posteriores y colapsos maxilares severos en dentición mixta. Su uso está especialmente indicado en pacientes con deficiencia transversal marcada, donde se busca maximizar el efecto ortopédico y minimizar los movimientos dentarios indeseados. ⁽¹⁵⁾

Figura #1. Haas

Expansor tipo Hyrax

El expansor tipo Hyrax es un dispositivo dentosoportado, compuesto completamente por una estructura metálica que incluye un tornillo central de expansión soldado a brazos que se fijan a bandas cementadas en los dientes posteriores superiores. A diferencia del Haas, el Hyrax no presenta base acrílica palatina, lo que facilita la higiene oral y reduce el riesgo de inflamación de los tejidos blandos durante el tratamiento. ⁽¹⁴⁾

La activación del tornillo del expansor Hyrax genera fuerzas laterales que se transmiten principalmente a través de los dientes de anclaje hacia el maxilar, produciendo la apertura de la sutura palatina media cuando se utiliza en pacientes en crecimiento. Estudios clínicos han demostrado que este dispositivo es altamente efectivo para lograr expansión transversal, aunque puede asociarse a una mayor inclinación vestibular de los molares si no se controla adecuadamente. ⁽¹⁸⁾

El Hyrax es ampliamente utilizado en la práctica clínica debido a su diseño sencillo, facilidad de activación y menor interferencia con la fonación y la higiene oral. Estas características lo convierten en una opción frecuente para pacientes pediátricos y adolescentes, siempre que se realice un seguimiento clínico adecuado durante la fase activa y de retención. ⁽¹⁷⁾

Figura #2. Hyrax

Comparación clínica entre el expansor Hyrax y el expansor Haas

La literatura científica señala que tanto el expansor Hyrax como el Haas son eficaces para producir expansión rápida del maxilar, logrando la apertura de la sutura palatina media y la corrección de discrepancias transversales en pacientes en crecimiento. En términos generales, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en la cantidad total de expansión transversal obtenida con uno u otro dispositivo.⁽¹⁹⁾

Sin embargo, algunos autores destacan que el expansor Haas, debido a su apoyo acrílico palatino, puede favorecer una distribución más homogénea de las fuerzas expansivas, lo que potencialmente incrementa el componente esquelético del tratamiento. Por otro lado, el expansor Hyrax tiende a concentrar mayor carga sobre los dientes de anclaje, lo que podría explicar una mayor inclinación dentaria en determinados casos clínicos.⁽¹⁶⁾

En cuanto a la higiene oral y comodidad del paciente, la mayoría de los estudios coinciden en que el Hyrax ofrece ventajas clínicas debido a la ausencia de acrílico palatino, facilitando el control de placa y disminuyendo el riesgo de inflamación gingival. Estas diferencias prácticas pueden ser determinantes en la elección del

aparato, especialmente en pacientes con higiene oral deficiente o mayor riesgo de caries.⁽²⁰⁾

Estabilidad del tratamiento y consideraciones clínicas

La estabilidad de los resultados obtenidos mediante la expansión rápida del maxilar depende en gran medida del período de retención, el cual permite la osificación progresiva de la sutura palatina media. La literatura recomienda mantener el aparato expansor como retenedor durante varios meses después de finalizar la fase activa para minimizar el riesgo de recidiva.⁽¹¹⁾

Asimismo, la edad del paciente y el grado de maduración ósea influyen directamente en la respuesta al tratamiento. En pacientes con crecimiento avanzado, la ERM puede presentar una menor eficacia ortopédica, aumentando la probabilidad de efectos dentoalveolares no deseados. Por ello, la correcta selección del momento de intervención es un factor clave para el éxito terapéutico.⁽²⁰⁾

Finalmente, la elección entre un expansor Hyrax o Haas debe basarse en una evaluación integral del paciente, considerando factores como la severidad de la deficiencia transversal, la calidad de la higiene oral, la cooperación del paciente y los objetivos específicos del tratamiento interceptivo.⁽¹⁹⁾

RESULTADOS

Tabla 1 Dispositivos para Expansión Maxilar

Autor / Año	Materiales y Métodos	Dispositivo Ortodóntico	Resultados
Guerrero Morocho & Ordóñez Crespo, 2025 ⁽¹¹⁾	Estudio descriptivo–observacional basado en revisión de 61 publicaciones (estudios clínicos, revisiones sistemáticas y ensayos), analizando efectos clínicos de EMR y EML en pacientes pediátricos.	Hyrax, Haas, Quad-Helix, Schwartz	La EMR corrige rápidamente maloclusiones transversales pero presenta mayor riesgo de inclinación dentaria y diastemas. La EML mostró mayor estabilidad a largo plazo y menos efectos secundarios, aunque con mayor duración del tratamiento.
Campoverde et al., 2024 ⁽²⁰⁾	Revisión de la literatura en PubMed, Web of Science y Cochrane sobre técnicas y abordajes de expansión rápida maxilar, incluyendo	Hyrax, Haas, expansores asistidos quirúrgicamente	La ERM es efectiva para corregir mordida cruzada posterior, reducir apiñamiento y mejorar la vía aérea. En pacientes maduros, la ERM convencional presenta mayores complicaciones, recomendándose abordajes quirúrgicos o asistidos.

	métodos conservadores y quirúrgicos.		
Vallejo et al., 2020 ⁽¹⁷⁾	Revisión descriptiva de artículos publicados entre 2006–2021 en PubMed y Science Direct sobre efectos de la expansión rápida en niños.	Hyrax y Haas	La ERM produce apertura de la sutura palatina de 12–14 mm, corrige defectos transversales y mejora la respiración nasal en pacientes en crecimiento.
Lara et al., 2023 ⁽¹⁹⁾	Revisión de literatura comparativa sobre la eficacia de disyuntores dentosoportados y dentomucosoportados.	Hyrax y Haas	Ambos dispositivos muestran efectos ortopédicos satisfactorios y similares; el Hyrax se recomienda por mejor higiene y menor irritación mucosa.
Ricardo Reyes et al., 2014 ⁽¹⁸⁾	Caso clínico en paciente de 12 años con micrognatismo transversal; evaluación clínica y radiográfica pre y post tratamiento.	Tornillo Hyrax	Se logró expansión rápida del maxilar, aumento del perímetro del arco dentario, alineación dentaria y mejora estética facial y funcional.
Escalante-Elías et al., 2020 ⁽¹⁴⁾	Caso clínico en paciente de 13 años con maloclusión clase II esquelética, mordida abierta anterior y colapso maxilar.	Expansor Haas	La expansión maxilar rápida permitió corregir el colapso maxilar, mejorar la oclusión y la sonrisa; combinada con ortodoncia fija logró resultados estables.
González & Delaunoy, 2025 ⁽¹²⁾	Revisión narrativa en bases Medline, Cochrane y Trip Database sobre EMR y EML en pacientes pediátricos.	Haas, Hyrax, Isaacson, McNamara, expansores lentos	Tanto la expansión rápida como la lenta son efectivas en dentición mixta; la elección depende de la madurez ósea. La evidencia es heterogénea, requiriendo criterio clínico individualizado.
Pérez-Flores et al., 2020 ⁽¹⁶⁾	Revisión de literatura en bases de datos (PubMed, Scielo, ScienceDirect, Trip Database, Google Académico). Incluyeron 20 artículos sobre expansión rápida del maxilar y sus riesgos.	Expansores tipo Haas, Hyrax y McNamara	La ERM es efectiva para anomalías transversales. Riesgos reportados: bacteremia transitoria, reabsorción radicular, compromiso periodontal, cambios condilares, cambios faciales y esqueléticos. Los beneficios superan los riesgos.
Longlax Triana et al., 2020 ⁽¹³⁾	Revisión sistemática bajo guía PRISMA. Búsqueda en bases de datos. Solo 2 artículos cumplieron criterios de calidad metodológica.	Expansión maxilar (expansores palatinos en general)	La expansión maxilar puede mejorar el apiñamiento en dentición mixta, pero la evidencia es moderada y se requieren más ensayos clínicos aleatorizados.

DISCUSIÓN

Los estudios analizados coinciden en que la expansión maxilar, tanto rápida (EMR) como lenta (EML), constituye un pilar fundamental en el tratamiento de las anomalías transversales del maxilar, especialmente

en pacientes pediátricos y en etapas de crecimiento. Desde el punto de vista teórico, los resultados refuerzan el concepto ortopédico de que la separación de la sutura palatina media permite no solo cambios dentoalveolares, sino también modificaciones

esqueléticas reales, cuya magnitud depende de la edad, madurez ósea y tipo de dispositivo empleado.

Guerrero Morocho y Ordóñez Crespo (2025) aportan evidencia integradora al demostrar que la EMR ofrece correcciones rápidas y efectivas, pero a costa de mayores efectos secundarios como inclinación dentaria y aparición de diastemas, lo cual coincide con lo descrito por Pérez-Flores et al. (2020), quienes reportan riesgos periodontales y dentarios asociados a fuerzas intensas. En contraste, la EML mostró mayor estabilidad a largo plazo y menor incidencia de efectos adversos, reforzando la teoría biomecánica de que fuerzas continuas y de menor magnitud favorecen una adaptación tisular más fisiológica, aunque prolonguen el tiempo de tratamiento.⁽¹¹⁾

Desde una perspectiva clínica, los hallazgos de Campoverde et al. (2024) y González y Delaunoy (2025) subrayan la importancia de individualizar el tratamiento según la madurez ósea del paciente. Ambos coinciden en que la ERM convencional es altamente eficaz en niños y adolescentes tempranos, mientras que en pacientes cercanos o posteriores al pico de crecimiento se incrementa la resistencia sutural, lo que explica las mayores tasas de complicaciones reportadas. Esto respalda la indicación práctica de considerar expansión asistida quirúrgicamente o con anclaje esquelético en pacientes maduros, en concordancia con la literatura contemporánea.^{(20) (12)}

Los resultados de Vallejo et al. (2020) y Collantes et al. (2020) muestran una clara coincidencia al señalar que los dispositivos Hyrax y Haas producen efectos ortopédicos similares, particularmente en la apertura de la sutura palatina (12–14 mm) y en la corrección de mordidas cruzadas. Sin embargo, Collantes et al. (2020) destacan una diferencia práctica relevante: el Hyrax presenta ventajas higiénicas, menor irritación mucosa y mejor aceptación clínica, lo cual tiene implicaciones directas en la elección del dispositivo en pacientes pediátricos con higiene oral deficiente.^{(17) (19)}

Los estudios clínicos individuales, como los reportes de Ricardo Reyes et al. (2014) y Escalante-Elías et al. (2020), refuerzan los resultados de las revisiones al demostrar que la EMR con tornillos Hyrax o expansores Haas no solo corrige la discrepancia transversal, sino que también mejora la estética facial, la función masticatoria y, en algunos casos, la relación sagital mandibular. Estos hallazgos concuerdan con la teoría de que la expansión maxilar puede inducir reposicionamientos mandibulares favorables, especialmente en pacientes en crecimiento.^{(18) (14)}

Por otro lado, Longlax Triana et al. (2020) introducen una visión crítica al señalar que, aunque la expansión maxilar puede mejorar el apiñamiento en dentición mixta, la calidad de la evidencia disponible es moderada, debido a la escasez de ensayos clínicos aleatorizados bien diseñados. Esta observación coincide con González y Delaunoy (2025), quienes destacan la heterogeneidad metodológica de los estudios, lo que limita la generalización de los resultados y refuerza la necesidad de investigaciones con mayor rigor científico.^{(13) (12)}

En conjunto, los resultados analizados muestran consistencias claras en cuanto a la efectividad de la expansión maxilar para corregir anomalías transversales y mejorar la función respiratoria, pero también evidencian diferencias en estabilidad, efectos secundarios y aplicabilidad clínica según la técnica utilizada. Desde el punto de vista práctico, esto se traduce en la recomendación de seleccionar el tipo de expansión (rápida o lenta) y el dispositivo ortodóntico en función de la edad, madurez ósea, severidad de la discrepancia y condiciones periodontales del paciente, integrando la evidencia científica con el criterio clínico.

CONCLUSIONES

La expansión rápida del maxilar constituye una alternativa terapéutica eficaz y predecible para el tratamiento de las discrepancias transversales del maxilar superior en pacientes en crecimiento, permitiendo la apertura de la sutura palatina media, la corrección de mordidas cruzadas posteriores y la mejora de la función masticatoria y respiratoria. La

evidencia científica analizada confirma que este procedimiento no solo genera cambios dentoalveolares, sino también modificaciones esqueléticas reales cuando se aplica en el momento adecuado del crecimiento.

En relación con los dispositivos analizados, tanto el expansor Hyrax como el expansor Haas demostraron ser efectivos para lograr expansión maxilar transversal, sin diferencias estadísticamente significativas en la cantidad total de expansión obtenida. Sin embargo, existen diferencias clínicas relevantes que deben considerarse durante la planificación terapéutica. El expansor Haas, al ser dentomucosoportado, puede favorecer una mejor distribución de las fuerzas hacia el paladar, aumentando potencialmente el componente esquelético del tratamiento, mientras que el Hyrax, al ser dentosoportado y no poseer acrílico palatino, facilita la higiene oral, mejora la comodidad del paciente y reduce la irritación de los tejidos blandos.

Asimismo, la estabilidad del tratamiento mediante ERM está estrechamente relacionada con el respeto del período de retención, el cual permite la osificación progresiva de la sutura palatina media y disminuye el riesgo de recidiva. Factores como la edad del paciente, el grado de maduración ósea y la severidad de la discrepancia transversal influyen directamente en el pronóstico del tratamiento, siendo más favorables los resultados cuando la intervención se realiza en etapas tempranas del crecimiento.

Desde el punto de vista clínico, la elección entre el expansor Hyrax o Haas debe realizarse de forma individualizada, considerando no solo la magnitud de la deficiencia transversal, sino también el estado periodontal, la higiene oral, la cooperación del paciente y los objetivos del tratamiento interceptivo. Esto refuerza la importancia de integrar la evidencia científica con el criterio clínico del profesional para optimizar los resultados terapéuticos.

Finalmente, aunque la literatura respalda la efectividad de la expansión maxilar rápida, aún existe heterogeneidad metodológica en los estudios

disponibles, lo que limita la generalización absoluta de los resultados. Por ello, se recomienda la realización de más ensayos clínicos controlados y estudios longitudinales que permitan evaluar con mayor precisión la estabilidad a largo plazo, los efectos periodontales y la respuesta esquelética según el tipo de dispositivo utilizado.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Serafin M, Vella M, Boccalari E, Caprioglio A. Effectiveness of deciduous molar anchorage for rapid maxillary expansion: a systematic review and meta-analysis. *Angle Orthod.* 2026;96(2):231-242. doi: 10.2319/033125-257.1.
2. Caramaschi E, Verdecchia A, Ledda M, Dettori C, Cobo T, Iacob AM, Spinis E. Transverse Maxillary Correction: Leaf Expander vs. Rapid Maxillary Expansion Appliances-A Systematic Review and Meta-Analysis. *Children (Basel).* 2026;13(3):396. doi: 10.3390/children13030396.
3. Garib D, Miranda F, Palomo JM, Pugliese F, da Cunha Bastos JC, Dos Santos AM, Janson G. Orthopedic outcomes of hybrid and conventional Hyrax expanders. *Angle Orthod.* 2021;91(2):178-186. doi: 10.2319/060820-527.1.
4. Zhao Z, Cao R, Yao M, Liao C. Effects of Hyrax Maxillary Expander on Nasal Cavity and Upper Airway in Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Healthcare (Basel).* 2024, Oct 29;12(21):2148. doi: 10.3390/healthcare12212148.
5. Jones N. Using hyrax latrines to investigate climate change. *Nature.* 2022;611(7935):418. doi: 10.1038/d41586-022-03587-7
6. Benhamour S, Brezulier D. Hyrax versus Leaf expander in growing patients, what about adverse dental effects? A retrospective study. *Int Orthod.* 2022;20(4):100684. doi: 10.1016/j.ortho.2022.100684.
7. Deepika U, Ray P, Nayak A, Simon LS, Mahakur M, Sahu M. Dento-skeletal Sequel of Hyrax in Nonsyndromic Cleft Lip and Palate: A Systematic Review and Meta-analysis. *Int J Clin Pediatr Dent.* 2023;16(6):882-896. doi: 10.5005/jp-journals-10005-2716.

8. Tomazi FHS, Conci RA, Heitz C, Noritomi PY, de Menezes LM, de Lima EMS, Teixeira ER. The Hyrax appliance with tooth anchorage variations in surgically assisted rapid maxillary expansion: a finite element analysis. *Oral Maxillofac Surg.* 2023;27(4):647-654. doi: 10.1007/s10006-022-01111-9.
9. Jia H, Zhuang L, Zhang N, Bian Y, Li S. Comparison of skeletal maxillary transverse deficiency treated by microimplant-assisted rapid palatal expansion and tooth-borne expansion during the post-pubertal growth spurt stage. *Angle Orthod.* 2021;91(1):36-45. doi: 10.2319/041920-332.1.
10. Silveira GS, Abreu LG, Palomo JM, da Matta Cid Pinto LS, de Sousa AA, Gribel BF, Oliveira DD. Mini Hyrax vs Hyrax expanders in the rapid palatal expansion in adolescents with posterior crossbite: a randomized controlled clinical trial. *Prog Orthod.* 2021;22(1):30. doi: 10.1186/s40510-021-00365-5.
11. Guerrero Morocho, Erick. Efectos clínicos de la expansión maxilar rápida y lenta en el paciente pediátrico. Universidad Católica de Cuenca, Azoguez : 2025. <https://dspace.ucacue.edu.ec/items/e57d0650-f662-4c50-916a-e3df1c362988>
12. Gonzalez, C. Delaunoy, D. Tratamiento de mordidas cruzadas desde un enfoque no quirúrgico: revisión narrativa. *Applied Sciences in Dentistry.* 2025;6(2), 14-26. <https://doi.org/10.22370/asd.2025.6.2.4676>
13. Longlax-Triana, María Carolina, Monroy, Gustavo Jaimes, Boada-Cuesta, Nidia Jackeline, & Lugo-Latorre, Adriana Marcela. Efectividad de la Expansión Maxilar en la Corrección de Apiñamiento en Dentición Mixta. Revisión Sistemática. *International Journal of Odontostomatology.* 2020;14(1), 101-108. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-381X2020000100101>
14. Escalante-Elías C, Hernández-Espinosa G, Pesqueira-Melgarejo R, et al. Corrección de maloclusión clase II esquelética con colapso maxilar y mordida abierta anterior mediante expansor Hass. *Rev Mex Ortodon.* 2020;8(2):113-124.
15. Zambrano Mosquera, M. M., & Lima Illescas, M. V. Efectividad en la hipoplasia transversal maxilar con aparatología convencional versus Hyrax híbrido: revisión de la literatura. *ConcienciaDigital,* 2020;5(3.1), 79-99. <https://doi.org/10.33262/concienciadigital.v5i3.1.2224>
16. Pèrez-Flores, A., Gallegos-Delgado, F., Hernández-Carrera, M.J., Torres-González, P., Cuevas-Drago, P., & Fierro-Monti, C. Riesgos asociados al uso de Expansión Rápida del Maxilar. *Avances en Odontoestomatología,* 2020;36(1), 21-26. <https://dx.doi.org/10.4321/so213-12852020000100003>
17. Vallejo Izquierdo, L. A., Collantes Acuña, J. E., Rockenbach Binz, M. C., Vallejo Izquierdo, K. K., & Vallejo Izquierdo, D. E. Eficácia dos aparelhos de expansão rápida da maxila Hyrax e Haas. *Journal of Multidisciplinary Dentistry,* 2021;10(2), 112-9. <https://doi.org/10.46875/jmd.v10i2.273>
18. Ricardo Reyes, Manuela, Comas Mirabent, Raquel Bibiana, Martínez Ramos, Maira Raquel, & Mok Barceló, Paula. Expansión rápida del maxilar con el tornillo Hyrax en un adolescente. *MEDISAN,* 2015;19(3), 417-421. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192015000300014&lng=es&tlng=es.
19. Danny Alexis Lara Castillo, Luis Alberto Vallejo Izquierdo, & María Cristina Rockenbach Binz Ordoñez. Expansión rápida del maxilar superior y su influencia sobre la vía aérea: Una revisión bibliográfica. *Dominio De Las Ciencias,* 2023;9(2), 1395-1409. <https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/3351>
20. Campoverde, J. A., Rodríguez Largo, A. A., Flores Oña, C. A., Mullo Carmilema, L. F., Ronquillo Matamoros, C. L., Delgado González, D. A., Rodríguez Conza, K. A., Valladares Izurieta, L. V., & Romero Silva, C. A. Técnicas y resultados de abordajes para la expansión rápida del maxilar. Revisión de la literatura. *Ciencia Latina Revista*

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo